

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПРИ ОЧИСТКЕ ВОДЫ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЕЙ

Алладустов Улугмурат Бахриевич

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, г.Самарканд,
республика Узбекистан

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы снижения энергозатрат при очистке воды электрокоагуляцией. Отмечается что, одним из путей снижения энергозатрат при очистке воды электрокоагуляцией является исключение непроизводительных затрат электроэнергии. Исключение непроизводительных энергозатрат может быть осуществлено путем замыкания между собой электродов проводниками электрического тока. Также рассматривается процесс деполяризации электродов подачей на них переменного тока. Приводятся результаты исследований и основные выводы по выполненным исследованиям.

Ключевые слова: электрокоагуляция, электроды, анод, катод, депассивация, переплюсовки электродов, поляризация электродов, непроизводительные энергозатраты,

Введение. Одним из наиболее эффективных методов очистки природных и сточных вод является безреагентное электрохимическое коагулирование. Исследования в этом направлении успешно ведутся за рубежом и в странах СНГ [1,2,3]. К основным преимуществам этого метода относятся: компактность и простота эксплуатации установки для осуществления процесса электрокоагуляции; отсутствие потребности в реагентах; получение шлама с хорошими структурно-механическими свойствами.

При наложении постоянного электрического поля в растворах электролитов (например, в мутной воде) происходит сложный комплекс электрохимических и физико-химических процессов: электролиз, электрокоагуляция, электрофлотация, электрофорез, электродные окислительно-восстановительные явления и т.д. В определенных условиях некоторых из этих процессов являются доминирующими [1,4].

Электрокоагуляцию можно применять в производствах с замкнутым циклом водообеспечения. Но использование этого метода в каждом конкретном случае требует предварительной отработки и определения оптимальных условий очистки природных и сточных вод

Электрокоагуляция как метод превращения примесей коллоидной степени дисперсности до грубодисперсного состояния основывается на множестве физико-химических процессов, протекающих в жидкости под воздействием электрического тока

Для электрокоагуляции используют алюминиевые и железные электроды-аноды (см. выше). Преимущества метода состоят в том, что он не требует применения реагентов, не увеличивает содержание воды, используется простое оборудование. Определенные трудности при применении могут вызвать значительные затраты электроэнергии и растворение электродов

Одним из путей снижения энергозатрат при очистке воды электрокоагуляцией является

исключение непроизводительных затрат электроэнергии.

При очистке воды электрокоагуляцией рекомендуется производить периодическую смену полярности тока на электродах с целью их депассивации и обеспечения равномерного электрохимического растворения электродного материала.

Однако непосредственно после смены полярности тока на некоторое время происходит увеличение силы тока вследствие преодоления обратной поляризации электродов. Такое скачкообразное увеличение силы тока после осуществления переплюсовки электродов на время их деполяризации приводит возрастанию стоимости процесса очистки из-за непроизводительных энергозатрат. Причем непроизводительные энергозатраты тем больше, чем сильнее остаточная поляризация электродов, зависящая от материала, из которого они изготовлены, и режима переплюсовки.

Исключение непроизводительных энергозатрат может быть осуществлено путем гашения остаточной поляризации электродов перед их переплюсовкой. Это может быть реализовано путем замыкания между собой электродов проводниками электрического тока, после отключения электродов от электрического тока. Через некоторый промежуток времени T электроды разъединяют, после чего на них подают электрический ток обратной полярности по отношению к предыдущему режиму.

Соединение между собой электродов проводниками электрического тока после отключения электродов от источника питания позволит полностью избавиться от остаточной поляризации электродов путем её взаимного гашения в короткозамкнутой электрической цепи. В результате после разъединения электродов при подаче на них тока обратной полярности по отношению к предыдущему режиму не происходит скачкообразного увеличения силы тока, исключает непроизводительные энергозатраты на преодоление остаточной поляризации.

Промежуток времени T , на который осуществляется замыкание между собой электродов, определяется из условия:

$$T = (0,1 \div 0,2) \tau$$

где τ - время подачи электрического тока на электроды в промежутке между изменениями его полярности.

Промежуток времени T , не рекомендуются принимать менее величины, равной $0,1\tau$, так как при этом не полностью уничтожается остаточная поляризация электродов. Принимать промежуток времени T более $0,2\tau$ не целесообразно, так как дальнейшего снижения энергозатрат не происходит, а длительный перерыв в подаче электрического тока на электроды может вызвать ухудшение качества обработанной воды.

Осуществление указанного способа может быть полностью автоматизировано.

Осуществление процесса деполяризации электродов может быть осуществлено и при подаче на электроды переменного тока [5]. Для обеспечения осуществления процесса электрохимического растворения электродов на них подают переменный ток, каждый период которого включает анодную фазу, бестоковую фазу и катодную фазу. При этом каждый из электродов попеременно является катодом и анодом. Схема поляризации электродов приведена на рисунке 1.

Период подачи электрического тока частотой 50 Гц на анод будет состоять из анодной фазы, занимающей первую половину периода, бестоковой фазы и катодной фазы, занимающей по четверти периода. Соответственно для катода первую половину периода будет занимать катодная фаза, а бестоковая и анодная – по четверти периода.

Подобная форма электрического тока, подаваемого на электроды, может быть достигнута использованием управляемых тиристоров и видна на экране осциллографа (рис.2).

Наличие бестоковой фазы, следующей за анодной (или катодной) фазой, позволяет избавиться от остаточной полярности электродов, в результате чего в период последующей катодной или анодной фазы будет быстро и эффективно осуществляться процесс пассивации электродов в связи с тем, что электроэнергия будет затрачиваться лишь на удаление пассивирующих отложений.

Длительность бестоковой фазы рекомендуется принимать $0,25$ периода переменного тока. Увеличение длительности бестоковой фазы более $0,25$ периода тока не дает возможности полностью удалить пассивирующей отложения за счет сокращения времени последующей катодной (или анодной) фазы. Сокращение длительности бестоковой фазы менее $0,25$ периода за счёт того, что не происходит полностью поляризации, а не на удаление пассивирующих отложений, снижающих выход металла в обрабатываемую воду.

Рисунок 1. Схема поляризации электродов

Рисунок 2. Блок-схема установки:

1-понижающий трансформатор; 2-силовой блок; 3-блок управления; 4-осциллограф С 8-13; 5-измерительный шунт; 6-электроды.

Литература

1. Яковлев С.В., Краснобородько И.Г., Рогов В.М. Технология электрохимической очистки воды. -Л.: Стройиздат, Ленингр.отд-ние, 1987. -312 с.
2. Кульский Л.А., Строкач П.П., Слипченка В.А. и др. Очистка воды электрокоагуляцией. -Киев: Будивельник, 1978, -112с.
3. Алладустов У.Б., Холов Ф.М. Очистки высокомутных вод электрокоагуляцией с последующим тонкослойным осветлением. Монография, LAMBERT Akademic Publishing -2021, -97 с.

4. Алладустов У.Б. Водоочистная установка малой производительности. Монография, LAMBERT Academic Publishing -2022, -108 с.

5. Дмитриев В.Д. Методы подготовки воды в условиях Севера. -Л.: Стройиздат, Ленингр.отд-ние, 1981.-120 с.

